

O MANEJO DO PACIENTE PORTADOR DE TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR NO DEPARTAMENTO DE EMERGÊNCIA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

THE MANAGEMENT OF THE PATIENT WITH SPINAL CORD INJURY IN THE EMERGENCY DEPARTMENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7996275

Denise Francisca dos Santos¹; Marcela Moreira Ribeiro²; Fabiana Falco dos Santos³; João Paulo Medeiros Lucena Lima⁴; Ana Flávia Ricardo Souza⁵; Sérgio Botelho Fiuza⁶; Valéria de Carvalho Fagundes⁷; Katia Aparecida Scarpari Bourdokan⁸; Gabriela Neves Vital Santoro Autran⁹; Guilherme Henrique Glinglani Condé de Oliveira¹⁰; Leandra Zanotelli Lavagnoli¹¹; Alessandro Cassio Galvao Macedo¹²; Hellen Bianca Araújo Malheiros¹³; Marília Sonda¹⁴; Mauro Lopes Teixeira Filho¹⁵; Matheus de Araújo Duda¹⁶; Luiz Augusto Germano Borges¹⁷; Ubiratan Rodrigues de Godoy Neto¹⁸; Gabriel Rodrigues Santiago¹⁹; Giordane Lages Fernandes²⁰; Flaviano Augusto Barboza Borges²¹; Letícia Duarte de Oliveira²²; Eric Zaneti Teixeira Baptista²³; Julia Beatriz Borges coelho Duarte Feitosa²⁴; Gabrielle da Cunha Rodrigues²⁵; Laís Caon Silva²⁶; Ana Cláudia Rossi costa²⁷; Daniel Salomão Machado²⁸; Evelise Almeida Viana²⁹; Yngrid Jazmin Lino Caumol³⁰; Jaqueline Maria Pinheiro de Araujo³¹; Layo Leite de Lucena³²; Ivana Maria Onofri Pereira³³; Victor Andrade Aragão³⁴; Judicléia Marinho da Silva³⁵; Lucas Luiz Fitipaldi Ferreira³⁶; Maria Eduarda Lapa Nogueira Lima³⁷; Maria Clara Aquino Botelho³⁸; Giovanna Escobar Chirardelli³⁹; Ana Luiza Gazineu Abdenur⁴⁰; Ingrid Freitas Fernandes⁴¹; Ana Beatriz Ramires⁴²; Telmo Tonon Ribeiro⁴³; Mariana Hoefling Ruaro⁴⁴; Joseane Grando⁴⁵; Victor Carpena Schuch⁴⁶; Jorge Henrique

Lopes Mendes⁴⁷; Vinicius Gonçalves e Silva⁴⁸; João Paulo Silva Cavalini⁴⁹; Camilla Cristóforo Martins Leite⁵⁰; Natália Chaves Marques⁵¹; Patrícia Andrade de Araújo Harabari⁵²; Jucileide do Carmo Tonon Gonzalez⁵³; Hugo Berdejo Boreggio⁵⁴; Ramon Ramos de Souza Gonzaga⁵⁵; Jose Songlei da Silva Rocha⁵⁶; Amanda Gaio Dias⁵⁷; Juliana Farias Araújo⁵⁸; Arnon Henrique Teschima Rezende⁵⁹; Maria Eduarda Duarte Gomes⁶⁰; Erick Matsuzaki⁶¹; Edwardo Arcanjo Silva⁶²; Nayara Lopes de Mendonca⁶³; Lara Sadde Silva⁶⁴

Resumo

A lesão vértebro medular é um injúria de caráter estrutural e fisiológico direcionados aos constituintes da coluna vertebral, resultantes da transferência da energia cinética para a medula espinhal, a qual desencadeia incapacidade motora e sensitiva categorizada em paraplegia ou tetraplegia completa ou incompleta nos acometidos. Conseqüentemente, ocorre abrupto impacto na perspectiva de vida do acometido. Neste cenário, é destaque a transcendência do departamento de emergência no manejo do paciente portador de lesão vértebro medular, a qual desde o momento do trauma devem assegurar o diagnóstico precoce e a estabilização adequada para assegurar o melhor prognóstico clínico.

Palavras-chave: Traumatismo da medula espinhal, imobilização, déficit neurológico.

Abstract

Vertebro Medullary injury is a structural and physiological injury directed to the constituents of the spine, resulting from the transfer of kinetic energy to the spinal cord, which triggers motor and sensory disability categorized as paraplegia or complete or incomplete tetraplegia in those affected. Consequently, there is an abrupt impact on the life perspective of the affected person. In this scenario, the transcendence of the emergency department in the management of patients with spinal cord injury is highlighted, which, from the

moment of trauma, must ensure early diagnosis and adequate stabilization to ensure the best clinical prognosis.

Keywords: Spinal cord trauma, immobilization, neurological deficit

Introdução

O trauma raquimedular trata-se de uma injúria traumática, cursando com implicações anatomofuncionais da medula espinhal em distintos níveis de extensão. Por ser uma alteração de ordem neurológica, este caracteriza-se não só pelo acometimento físico, mas também desordens psicomotoras e psicológicas oriundas do evento que possivelmente pode resultar em uma deficiência, com privação da autonomia, quebra de perspectivas e atribuições¹.

O evento traumático tem incidência de cerca de 12,7 a 50 indivíduos por milhão ao total. Sendo este ocorrido resultado de acidentes automobilísticos e motociclísticos, ferimentos por armas de fogo e branca, queda da altura, ou até por mergulho em águas superficiais⁵.

Os pacientes politraumatizados necessariamente devem ser manejados e investigados como portadores de trauma raquimedular, independente da existência de déficit neurológico. Justificado pela extrema consequência do déficit diagnóstico e privação do manejo adequado, isto é o déficit neural permanente e irreversível, afetando as funções e a qualidade de vida do acometido, e até mesmo terminar em óbito². Neste contexto, o seguinte artigo objetivou descrever as informações essenciais para a identificação precoce e o manejo ideal, a qual é determinante para o bom prognóstico do paciente.

Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, adequado para debater sobre os princípios dos aspectos da lesão raquimedular. É composto por uma análise abrangente da literatura, a qual o método baseou-se por ser uma análise bibliográfica a respeito do trauma vértebro medular e suas respectivas repercussões, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados do

PubMed, Lilacs, SciELO, Latindex e demais literaturas pertinentes a temática, durante o mês de janeiro de 2023, tendo como período de referência os últimos 5 anos.

Foram utilizados os termos de indexação ou descritores, trauma raquimedular, manejo clínico, déficits neurológicos, isolados ou de forma combinada. O critério eleito para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explícito no resumo que o texto se relaciona aos aspectos vinculados ao trauma vértebro medular e suas repercussões na regularidade orgânica. Os artigos excluídos não continham o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações restauradas em mais de uma das bases de dados. Também foram excluídas dissertações e teses. Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 20 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, delimitando aqueles cujas amostras são dos aspectos fisiopatológicos das lesões e aqueles cujas amostras são dos tipos de lesões que abordam cada classificação e os acometimentos clínicos. A partir daí, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos. Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia utilizada, resultados obtidos e discussão.

Resultados e Discussão

Na perspectiva da emergência, uma lesão da coluna vertebral não deve ser negligenciada, com ou sem rebaixamento neurológico. Estima-se que em torno de 5% das ocorrências de traumatismo cranioencefálico, contém dano na coluna e cerca de 25% com trauma na coluna manifestam TCE moderado⁷.

Geralmente, as lesões raquimedulares, incidem na região cervical, seguida da porção torácica e as demais na transição toracolombar e lombossacra. Ademais,

alguns portadores de trauma na coluna manifestam fratura adjacente na coluna vertebral, não contígua⁸.

A coluna cervical é a mais suscetível a contusões em razão da alta mobilidade e exposição. Majoritariamente, os pacientes sobreviventes se mostram com o estado neurológico intacto. Contudo, acometimento na porção superior da coluna cervical, acima de C-3 pode gerar óbito devido o início de apneia resultante da depleção da inervação central dos nervos frênicos. Nesse âmbito, a ocorrência mais relevante em uma suspeita de lesão da coluna vertebral é a insuficiência respiratória, a qual o déficit na ventilação pode ser oriunda da paralisia da musculatura intercostal e diafragmática. Na porção inferior a C-3, é mais provável as lesões medulares, em razão do diâmetro do canal medular⁹.

As agressões à coluna cervical podem ser em detrimento de um ou pela associação de: compressão axial, flexão, extensão, rotação, flexão lateral e tração¹¹.

Mediante a lesão na coluna vertebral, deve-se evitar o máximo possível a manipulação acentuada, e impor a restrição de modo a impedir a mobilidade da coluna por gerar prejuízos neurológicos adicionais e agravar o resultado clínico. Infelizmente, após a ascensão ao departamento de emergência alguns pacientes passam a sofrer com a abertura dos sintomas neurais ou exacerbação, devido a mobilidade ou a processos de isquemia ou evolução do edema medular²⁰.

A proteção da coluna vertebral consiste em admiti-los sobre um campo rígido, admitindo estes deitados em posição supina firmemente e meios para preservar a coluna diante da mobilidade. Neste contexto, a extensa permanência sobre a prancha rígida é desnecessário, perigoso e culmina em angústia, úlceras por pressão e insuficiência respiratória. Em casos de mobilização adequada e coexistência de vulnerabilidades sistêmicas como hipotensão e insuficiência respiratória, é possível postergar exames da coluna e descartar injúrias medulares⁷.

A coluna torácica tem limitação móvel acentuada em comparação a coluna cervical, e pela existência da caixa torácica, a qual atua como meio protetor, ou

seja é proporcionado menos ocorrências de lesões. A maioria das fraturas são de compressão em cunha, não sendo associadas a danos na medula. Porém, em casos de fratura-luxação, incide mais lesões medulares, pois o canal medular torácico é estreito¹⁵.

A danificação da medula espinhal cervical ou torácica é potencial em resultar em transtorno das vias simpáticas descendentes, a qual é acompanhada de vasodilatação dos vasos sanguíneos viscerais e periféricos, redistribuição hematogênica, junto de hipotensão, culminando em bradicardia, isto é o desenvolvimento do choque neurogênico. Este cursa com decorrências que não se recuperam com reposição volêmica isolada, e o alto risco de gerar sobrecarga e/ou edema pulmonar pela ressuscitação maciça. Considera-se a administração cautelosa de vasopressores, posteriormente restauração volêmica média e a atropina para regularizar a bradicardia clinicamente relevante⁸.

Após um trauma a medula espinhal incide à flacidez, ou seja a privação do tônus muscular e aos reflexos, seguida de espasticidade, caracterizando o choque medular².

As lesões de origem traumática na medula espinhal podem ser enquadradas conforme o estágio, extensão do déficit neural, forma de síndrome medular e morfologia⁴.

O nível ósseo condiz com a porção vertebral, a qual ocorreu a fratura óssea. Já o neural, condiz a região mais caudal da medula espinhal com carga resistiva e motor bilateralmente. Este pode ser categorizado como paraplegia total ou parcial, a qual a lesão é torácica e a tetraplegia total ou não, ocorrida na porção torácica. O quadro clínico de uma lesão incompleta abrange a existência de sensações, tais como a atual posição ou mobilidade própria dos membros inferiores, contratilidade autônoma do esfíncter anal⁹.

O manejo básico das ofensas voltadas a coluna e medula espinhal se fundamentam em imobilização, reposição volêmica, fármacos e caso for necessário, a transferência¹⁰.

Conclusão

Diante a análise das informações selecionadas para este estudo, pode-se evidenciar que o traumatismo raquimedular é uma situação de emergência de elevada magnitude, a qual o paciente desde o momento do trauma deve seguir de forma sistematizada um protocolo de cuidados holísticos e particulares, evitar agravos e ofertar a oportunidade de readaptação e restauração da perspectiva de vida. No advém, estima-se que em algumas situações crônicas a reabilitação do portador de lesão medular não é possível, justificado pelo evento não ser uma questão repleta de abrangências de pesquisa e tecnologia. Neste contexto, é essencial que ocorra a inversão desta realidade com mais direcionamento e investimento científico para ser algo com mais aprofundamento e recursos disponíveis para manejar o paciente vítima de lesão medular.

Referências

1. IADÃO RS, SANTOS M.R. Atuação do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel. *Revista Mineira de Enfermagem*, 2012; 16(4): 601-608.
2. ALBUQUERQUE ALP, et al. Interpretando as experiências da hospitalização de pacientes com lesão medular. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 2009; 62(4): 552-556.
3. BERNARDES A, et al. Supervisão do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, 2014; 16(3): 635-643.
4. BERTONCELLO KCG, et al. Diagnósticos reais e propostas de intervenções de enfermagem para os pacientes vítimas de múltiplos traumas. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, 2013; 15(4): 905-914.
5. CARRENO I, et al. Características da Equipe de Atendimento Pré-Hospitalar no Interior do Rio Grande do Sul. *Revista Mineira de Enfermagem*, 2015; 19(1): 88-94.
6. CAVALCANTE ES, MIRANDA FAN. Trauma da medula espinhal e cuidados de enfermagem. *Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde*, 2014; 16(1): 125-132.

7. COURA AS, et al. Análise contextual da consulta de enfermagem na visita domiciliar às pessoas com lesão medular. *Revista Mineira de Enfermagem*, 2013; 17(4): 1007-1013.
8. CREÔNCIO SCE, et al. Perfil dos enfermeiros atuantes em um hospital, quanto à abordagem ao traumatismo raquimedular. *Revista Online de Pesquisa Cuidado é Fundamental*, 2013; 5(4): 599-605.
9. CYRILLO RMZ, et al. Diagnósticos de enfermagem em vítimas de trauma atendidas em um serviço pré-hospitalar avançado móvel. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, 2009; 11(4): 811-819.
10. FRANÇA ISX, et al. Qualidade de vida em pacientes com lesão medular. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 2013; 34(01): 155-163.
11. IUTAKA AS, et al. Atualização terapêutica: urgências e emergências. 2ª. Ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014.
12. LEAL SDP, et al. Atenção Médica no Atendimento Pré-Hospitalar em TRM Automobilístico: Associação Neuroanatômica Promovendo Qualidade de Vida. *Revista Interdisciplinar do Pensamento Científico*, 2017; 1(3): 269-296.
13. LIMA JPS, et al. Significado da vivência de internação dos pacientes com trauma raquimedular. *Revista de Enfermagem UFPE*, 2017; 11(Supl. 6): 2527-2532.
14. LIMA MKS, JÚNIOR JSA. A Importância da Imobilização Adequada da Coluna em Vítimas de Trauma Vertebromedular. *Anais III CONBRACIS*, 2018; 1.
15. LIMA NBA, et al. Importância da mobilidade para tetraplégicos e paraplégicos: implementação dos conhecimentos de enfermagem no cuidar multidimensional. *Revista Online de Pesquisa Cuidado é Fundamental*, 2017; 9(1): 289-296.
16. MENDES KDS, et al. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto Contexto*

Enfermagem, 2008; 17(4): 758-764.

17. MOREIRA RB, SOUZA AM. Significados da deficiência adquirida na vida adulta: implicações do trauma raquimedular. Revista Psicologia em Estudo, 2017; 22(2): 243-251.

18. NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS. PHTLS – Atendimento Pré-hospitalar ao traumatizado. 8ª ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2017.

19. O'DWYER G, et al. Atenção pré-hospitalar móvel às urgências: análise de implantação no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 2016; 21(7): 2189-2200.

20. RODRIGUES FCP, ANTUNES DA. Considerações sobre o paciente com lesão raquimedular ou vítima de trauma: um estudo qualitativo. Revista Eletrônica de Enfermagem, 2010; 13(150): 573-579.

21. SILVA DS, et al. A liderança do enfermeiro no contexto dos serviços de urgência e emergência. Revista Eletrônica de Enfermagem, 2014; 16(1): 211-219.

22. SOUSA EPD, et al. Principais complicações do traumatismo raquimedular nos pacientes internados na unidade de Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal. Comunicação em Ciências da Saúde, 2013; 24(04): 321-330.

23. VASCONCELOS AS, et al. Diagnósticos de enfermagem identificados no sujeito com lesão medular. Revista de Enfermagem UFPE, 2013; 7(5): 1326-1332.

24. VASCONCELOS AS, et al. Intervenções de enfermagem nas necessidades básicas da pessoa com lesão medular: Revisão integrativa. Online Brazilian Journal of Nursing, 2010; 9(2): 1-11.

²Médica pelo Centro Universitário de Brasília – UniCEUB

Email: marcelamoreira.contato@gmail.com

³Médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- FMRP-USP

Email fabi.falco.s@gmail.com

⁴Médico pelo Centro Universitário de Patos – UNIFIP

E-mail: jppaulomllmed@gmail.com

⁵Médica pela Universidade de Araraquara

E-mail: Anaflavia_rsh@hotmail.com

⁶Médico pela Universidade José do Rosário Vellano

E-mail: sergiobotelhofiuza@gmail.com

⁷Acadêmica de Medicina – UCPEL Universidade Católica de Pelotas

E-mail: Valeria.fagundes@sou.ucpel.edu.br

⁸Médica pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do

Pantanal- UNIDERP

E-mail: Katiabourdokan@gmail.com

⁹Médica pela Universidade Nilton Lins

Email: gnautran@gmail.com

¹⁰Médico pela Faculdade de Medicina de Jundiá

E-mail: Drguilherme.conde@gmail.com

¹¹Médica pela Escola superior de ciências da Santa casa de misericórdia de vitória

– EMESCAM

E-mail: lelelavagnoli@hotmail.com

¹²Médico pelo UNESC Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC

E-mail: alessandrocgm@hotmail.com

¹³Médica pela Fundação integrada municipal de Ensino superior Mineiros, Goiás –

Unifimes

E-mail:Hellenbmalheiros@gmail.com

¹⁴Médica pela Universidade Federal da Fronteira Sul- Passo Fundo

E-mail:mariliasonda@hotmail.com

¹⁵Médico pela Universidade Iguazu

Email: maurofilho@gmail.com

¹⁶Médico pela Universidade Potiguar

E-mail: Matheusdudaa@hotmail.com

¹⁷Médico pela Universidade de Rio Verde – UNIRV, Campus Goiânia

Email: Luizgermano14@hotmail.com

¹⁸Médico, Cirurgião Área Básica. Santa Casa de Misericórdia de Goiânia

E-mail: Ubiratan.rgodoy@gmail.com

¹⁹Médico pelo Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA)

E-mail: Santiago.gabriel@gmail.com

²⁰Médico pela Universidade Federal do Pará (UFPA)

E-mail: giordanelages@hotmail.com

²¹Médico, Residente de Ortopedia Policlínica Pato Branco Paraná

E-mail: flaviano.borges@hotmail.com

²²Médica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

E-mail: duartletyacia@gmail.com

²³Médico pela Universidade de Santo Amaro

E-mail: Ericzaneti@yahoo.com.br

²⁴Médica pela Universidade Ceuma, Uniceuma – MA

E-mail: Jbfeitosa98@gmail.com

²⁵Médica pelo Centro Universitário de Várzea Grande, UNIVAG

E-mail: gabicunhar@outlook.com

²⁶Graduando em Medicina pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL

E-mail: laiscaon@gmail.com

²⁷Médica pela Faculdade Metropolitana de Manaus – FAMETRO-AM

E-mail: Anarossi.med@gmail.com

²⁸Graduando em Medicina pela Universidade José do Rosário Vellano- Unifenas

BH

E-mail: danielsalomaomachado@gmail.com

²⁹Médica pela Faculdade de Medicina de Barbacena

E-mail: evelisealmeidav@outlook.com

³⁰Médica pela Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno e

E-mail dra.yngridlino@gmail.com

³¹Médica pela Universidade de Gurupi – UNIRG

E-mail: jaquelinemparaujo@gmail.com

³²Médico pela Faculdade de Medicina Nova Esperança (João Pessoa- PB)

E-mail: layoleite@gmail.com

³³Medica pela Faculdade de Medicina do Vale do Aço – UNIVAÇO

E-mail: ivanaonofri@yahoo.com.br

³⁴Graduando em Medicina pela Faculdade de Medicina (Nova esperança) –
FAMENE

E-mail: Victoraragao15@gmail.com

³⁵Enfermeira Mestre em Gestão e Economia da Saúde

E-mail: judicleia.silva@belojardim.ifpe.edu.br

³⁶Médico pela Universidade Cesumar – UniCesumar

Email: lucasffitipaldi@outlook.com

³⁷Graduando em Medicina pela Faculdade de Medicina de Olinda- FMO

Email: Duda-lapa@hotmail.com

³⁸Graduando em Medicina pela Universidade de Itaúna (UIT), Minas Gerais

E-mail: mariaclaraaquinobotelho@gmail.com

³⁹Médica pelo Centro Universitário IMEPAC

Email:Giovanna.Ghirardelli@aluno.imepac.Edu.br

⁴⁰Médica pela Faculdade de Valença, RJ

Email: anaabdenur@gmail.com

⁴¹Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Presidente Tancredo de

Almeida Neves – UNIPTAN

Email: ingridfreitas0402@gmail.com

⁴²Médica pela Universidade de Araraquara, Uniara

Email: abeatrizramires@gmail.com

⁴³Médico pela Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul Tubarão

Email: telribeiro@yahoo.com.br

⁴⁴Médica pela Universidade do Vale do Taquari, Univates

Email: marianahoefling@gmail.com

⁴⁵Médica pela Faculdade de Medicina – Universidade de Itaúna

Email: josynhagrando@gmail.com

⁴⁶Médico pela Universidade Católica de Pelotas

Email: victorschuch@gmail.com

⁴⁷Médico pela Faculdade de Medicina de Itajubá

Email: jorge1451@live.com

⁴⁸Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Euro-Americano – Unieuro

Email: Viniciusgoncalves.med@gmail.com

⁴⁹Médico pela Universidade Estadual de Maringá

Email: joaopaulocavalini@hotmail.com

⁵⁰Médica pela Universidade Anhembi, Morumbi
E-mail: cmleite.camilla@gmail.com

⁵¹R1 em Medicina de Emergência, ESP-CE
Email: nataliachavesmarques@outlook.com

⁵²Médica pela Universidade Anhembi Morumbi – Campus de São Paulo
E-mail: patriciaharabari@gmail.com

⁵³Médica pela Universidade Nilton Lins
Email: Jucileidetonon@gmail.com

⁵⁴Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
(IDOMED)
E-mail: hugoboreggio@hotmail.com

⁵⁵Médico pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Email: Med.ramonramos@gmail.com

⁵⁶Médico pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Email: songleirocha@gmail.com

⁵⁷Médica pela Universidade de Araraquara (Uniara)
E-mail: amandagaiodias@hotmail.com

⁵⁸Graduando em Medicina pela Universidade Salvador (UNIFACS)
Email: Juh.farias@hotmail.com

⁵⁹Médico pela Universidade Internacional três Fronteiras.
E-mail: arnonrezende@hotmail.com

⁶⁰Médica pela Universidade Presidente Antônio Carlos – Juiz de Fora MG –
UNIPAC
Email: Mariaeduardarte@hotmail.com

⁶¹Médico pela Faculdade Municipal de São Caetano do Sul
E-mail: erickmatsuzaki1994@gmail.com

⁶²Médico pela Faculdade de Medicina de Buenos Aires
Email: Edwardo-arcanjo@hotmail.com

⁶³Médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Macaé
Email: Nayaralopes43@yahoo.com.br

⁶⁴Graduação em Medicina pela UNIPAC JUIZ DE FORA
larasadde@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil